

ISSN 1684-789X

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ
НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ТошДТУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК ТашГТУ

4

2014

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ

ТошДТУ ХАБАРЛАРИ

Журнал 1993 йилда
ташкил топган

Йилига 4 марта
чоп этилади

2014, №4(88)

ВЕСТНИК ТашГТУ

Журнал основан
в 1993 году

Издается 4 раза
в год

Тошкент 2014

ТАХРИРИЯТ ХАЙЪАТИ:

Бош мухаррир - проф. Р.Х. Сайдахмедов
Бош мухаррир ўринбосари - проф. К.Т. Норкулова
Масъул котиб - т.ф.н. Б.Х. Мирзахмедов

Фундаментал фанлар: проф. Дж.Б.Юсупов, проф. Н.Ф.Зикриллаев, проф. Т.С.Камилов, проф. И.К.Хужаев, доц. А.Б.Ахмедов.

Электроника ва автоматика, ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги: академик Н.Р.Юсупбеков, проф. М.М.Каримов, проф. Х.З.Игамбердиев, проф. Б.Е.Умирзаков, проф. П.Р.Исматуллаев, проф. Т.М.Магруппов, проф. М.В.Сагитов.

Энергетика, электротехника, муқобил энергия манбалари: проф. К.Р.Аллаев, академик Р.А.Закилов, проф. О.О.Хошимов, проф. М.К.Бахадирхонов, проф. Х.М.Илмев, проф. Д.Н.Муҳиддинов, проф. М.М.Мухаммадиев.

Механика, машинасозлик ва материалшунослик: проф. К.Х.Махкамов, проф. К.А.Каримов, проф. Р.И.Каримов, проф. А.А.Ризиев, проф. А.А.Мухамедов, проф. А.Б.Джумабаев, доц. А.Д.Абдузимов, доц. А.Х.Султанов.

Кимё ва кимё технологияси, экология: академик З.С.Салимов, проф. Н.Елгоров, проф. А.Х.Юсупбеков, проф. Б.Х.Кабулов, проф. И.И.Исмаилов, доц. Б.А.Абидов, доц. У.А.Сафаев.

Нефть ва газ иши: проф. А.А.Абидов, проф. У.С.Назаров, проф. Б.И.Мухамедов, доц. Б.Ш.Акрамов.

Ер ҳақиқатлари фанлари: академик В.Р.Рахимов, проф. Б.А.Исаходжаев, проф. А.Дж.Қасимов, проф. А.А.Абдумажидов, доц. М.А.Мирусманов.

Ахборотлар: доц. А.Р.Бакиев, доц. Б.Р.Тулаев.

Тахририят манзили: 100095, Тошкент ш., Университет кўчаси, 2.
тел.: 246-42-01, 246-46-00, E-mail: vestnik-tgtu@vandex.ru

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор - проф. Р.Х. Сайдахмедов
Заместитель главного редактора - проф. К.Т. Норкулова
Ответственный секретарь - т.ф.н. Б.Х. Мирзахмедов

Фундаментальные науки: проф. Дж.Б.Юсупов, проф. Н.Ф.Зикриллаев, проф. Т.С.Камилов, проф. И.К.Хужаев, доц. А.Б.Ахмедов.

Электроника и автоматика, информационные технологии и информационная безопасность: академик Н.Р.Юсупбеков, проф. М.М.Каримов, проф. Х.З.Игамбердиев, проф. Б.Е.Умирзаков, проф. П.Р.Исматуллаев, проф. Т.М.Магруппов, проф. М.В.Сагитов.

Энергетика и электротехника, альтернативные источники энергии: проф. К.Р.Аллаев, академик Р.А.Закилов, проф. О.О.Хошимов, проф. М.К.Бахадирханов, проф. Х.М.Илмев, проф. Д.Н.Муҳиддинов, проф. М.М.Мухаммадиев.

Механика, машиностроение и материаловедение: проф. К.Х.Махкамов, проф. К.А.Каримов, проф. Р.И.Каримов, проф. А.А.Ризиев, проф. А.А.Мухамедов, проф. А.Б.Джумабаев, доц. А.Д.Абдузимов, доц. А.Х.Султанов.

Химия и химическая технология, экология: академик З.С.Салимов, проф. Н.Елгоров, проф. А.Х.Юсупбеков, проф. Б.Х.Кабулов, проф. И.И.Исмаилов, доц. Б.А.Абидов, доц. У.А.Сафаев.

Нефтегазовое дело: проф. А.А.Абидов, проф. У.С.Назаров, проф. Б.И.Мухамедов, доц. Б.Ш.Акрамов.

Науки о Земле: академик В.Р.Рахимов, проф. Б.А.Исаходжаев, проф. А.Дж.Қасимов, проф. А.А.Абдумажидов, доц. М.А.Мирусманов.

Сообщения: доц. А.Р.Бакиев, доц. Б.Р.Тулаев.

Адрес редакции: 100095, г.Ташкент, ул. Университетская, 2.
тел.: 246-42-01, 246-46-00, E-mail: vestnik-tgtu@vandex.ru

EDITORIAL BOARD:

Editor-in-chief - R.H.Saidahmedov, professor
Editor-in-chief-deputy - K.T.Norkulova, professor
Executive - secretary - B.H.Mirzakhmedov, associate-professor

Fundamental sciences: professor D.B.Yusupov, professor N.F.Zikrillaev, professor T.S.Kamilov, professor I.K.Khujayev, associate-professor A.B.Ahmedov.

Electronics and automation, information technologies and informational safety: academician N.R.Yusupbekov, professor M.M.Karimov, professor X.Z.Igamberdiev, professor B.E.Umirzakov, professor P.R.Ismatullaev, professor T.M.Magrupov, professor M.V.Sagitov.

Energetics and electrical engineering, alternative sources of energy: professor K.R.Allaev, academician R.A.Zakirov, professor O.O.Hoshimov, professor M.K.Bahadirhanov, professor H.M.Iliev, professor D.N.Muhiddinov, professor M.M.Muxammadiev.

Mechanics, machinebuilding and introduction to the subject of materials: professor K.H.Mahkamov, professor K.A.Karimov, professor R.I.Karimov, professor A.A.Rizayev, professor A.A.Muxamedov, professor A.B.Djumubaev, associate-professor A.D.Abdazimov, associate-professor A.X.Sultanov.

Chemistry and chemical technology, ecology: academician Z.S.Salimov, professor N.Yodgorov, professor A.X.Yusupbekov, professor B.H.Kabulov, professor I.I.Ismailov, associate-professor B.A.Abidov, associate-professor U.A.Safaev.

Oil and gas business: professor A.A.Abidov, professor U.S.Nazarov, professor B.I.Muxamedov, associate-professor B.Sh.Akramov.

Sciences about the Land: academician V.R.Rahimov, professor B.A.Isahodjaev, professor A.Dj.Karimov, professor A.A.Abdumajidov, associate-professor M.A.Mirusmanov.

Information's: associate-professor A.R.Bakiev, associate-professor B.R.Tulaev

Editorial address: 100095, Tashkent, Universitet street, 2
phone: 246-42-01, 246-46-00, E-mail: vestnik-tgtu@vandex.ru

МУНДАРИЖА

ФУНДАМЕНТАЛ ФАНЛАР

А.Юлдашев, Ш.Т.Пирматов, А.Тилавов. Тўғри бурчакли эгиловчан пластинкани ёпишқоқлик динамикаси учун алгоритм.....	3
А.Олимов, Р.Р.Халматов, Б.А.Холходжаев. Локаллашган квант майдонлар назариясида супервайтман функциялари.....	7
А.Х.Расулев, О.О.Зарипов. Динамик системалар ҳолатини баҳолашнинг адаптив редуцирланган алгоритмлари.....	11
А.С.Усмонов, М.А.Рахимджанов. Маҳаллий бентонитларни комбинацион фаоллаштириш ва пахта мойи таркибидаги госсиполни ютилишини тадқиқ қилиш.....	16
С.Х.Якубов. Ерости иншоотлари математик моделлари ва оптималлаштириш алгоритмлари.....	22

ЭЛЕКТОРНИКА ВА АВТОМАТИКА, АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ

У.Б.Амирсанов, Х.Ю.Абасханова, Ж.Б.Балтаев. Ташқи факторлар таъсирини ҳисобга олган ҳолда маълумотлар узатиш тизимлари ишончлилигини баҳолаш услублари.....	27
А.М.Эшмурадов, Д.Т.Норматова. Мультисервисли тармоқ кириш тугунининг ўтказувчанлик қобилиятини ҳисоблаш.....	32
А.З.Арифджанов, Л.Т.Еркинбаев, А.А.Мурадова. NGN тармоқларни яратиш йўналишида умумий фойдаланувчи телефон тармоғининг ривожланиши.....	37
Х.Б.Ашуров, Ш.К.Кучканов, С.Е.Максимов, С.Ж.Ниматов. Юқори вакуумда кремний асосида кўп қатламли юпқа плёнкаларини ўстириш қурилмаси.....	42
А.А.Джайлаов, Б.Н.Рустамов. Тиббиёт муассасаларининг автоматлаштирилган бошқарув тизимини яратиш.....	47
И.Ю.Абдурахманов. Полиномиал системалар синфида оптимал нозикли филтрларни синтезлашнинг рекуррент алгоритмлари.....	51
Р.Х.Джураев, Б.М.Умирзаков, Д.С.Сержанова. NGN Тармоғини лойиҳалаш усулини таҳлили.....	55

ЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ

М.Б.Худаяров, Б.А.Газиев. Бинолар энергия истеъмолини моделлаштиришда ЕАВ v.8.1 дастурини қўллаш тажрибаси.....	62
Д.Р.Кадырова, К.Г.Абидов. Чизикли электр занжирларида ўтиш жараёнларини ўзгарувчан ҳолатдаги графлар ёрдамида ҳисоблаш.....	68
З.Э.Юсупов, Ж.О.Изатилласев. Ўзбекистонда электр энергиясини ишлаб чиқариш самарадорлигини оширувчи омиллар ва энергетикада атроф-муҳит масалалари.....	73
А.Т.Росабоев. Электр сарфлагич қурилмаси иш органининг баъзи параметрларини аниқлаш натижалари.....	78
Б.У.Уришев, Ф.Ж.Носиров. Насос станция аванкамераси лойқаланишини камайтириш учун фойдаланиладиган қувур тизимининг босимли-сарф параметрлари..	83

УДК 004.61

ТИББИЁТ МУАССАСАЛАРИНИНГ АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШ

А.А.Джайлаов, Б.Н.Рустамов (ТАТУ)

Ушбу мақолада тиббиёт муассасалари иш фаолияти таҳлил қилиниб, унинг автоматлаштирилган тизимини яратиш масаласи кўрилган. Тиббиёт муассасаси ахборот бошқарув тизими структураси ва маълумотлар базасининг реляцион модели ишлаб чиқилган. Яратилган тизим оператив бошқарувни йўлга қўйиш ва даволаш жараёнларини таҳлил қилиш, қабулхона, даволовчи шифокорлар ва лаборатория ходимларнинг иш фаолиятидаги ҳужжатлар базасини шакллантириш ва ундан фойдаланиш имконини яратади. Шунингдек, беморларнинг даволанганлик ҳолати ва касалликларнинг кўпайиши ёки камайишини баҳолаш масаласини ҳал этади.

В статье приведен анализ работы автоматизированной системы управления деятельностью медицинских учреждений. Определены структура автоматизированной системы и реляционная модель базы данных медицинских учреждений. Разработанная система оперативного управления позволяет осуществить анализ процессов лечения, сформировать базу документов повседневной деятельности работников приёмной, лечащего врача, лабораторий для дальнейшего исследования, а также решать задачу по учету количества болезней и состояния пациентов после лечения.

This article analyzes the activities of medical institutions and considers the problem of developing an automated system. Structure of the automated system and the relational database model of medical institutions are defined. The developed system allows carrying through operational management and analysis of the processes of treatment, forming the base of documents for daily activities of employees in reception, attending physician, laboratories for further use. And it also solves the problem of estimating the increasing and decreasing level of disease and condition of patients after treatments.

Калит сўзлар: тиббиёт муассасалари, Автоматлаштирилган бошқарув тизим, Даволаш жараёни, Маълумотлар базаси, Асоснома, Кундалик, Амалиёт баённомаси, Кўчирув эпикризи, Клиник-диагностика, Администратор.

Бугунги кунда тиббиёт соҳаси шу даражада ривожландики, унинг кейинги тараққиёти замонавий технологияларга боғлиқ бўлиб қолди. Тиббиёт муассасаларида (ТМ) ахборот технологияларидан фойдаланиш ва уларни тўлиқ автоматлаштиришга талаб кун сайин ўсиб бормоқда. Инсон ҳаёти давомида албатта ТМ билан юзлашиши табиий ҳолдир. Юқори малакали шифокор, замонавий асбоб-ускуналар ҳар қандай касалликнинг ҳам давосини топаётгандек туюлади. Лекин, ТМ фаолияти ўрганиб таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, қабулхона, даволовчи шифокорлар ва лаборатория ходимларнинг иш фаолиятидаги ҳужжатлар базасини шакллантириш ва ундан фойдаланиш иш жараёнини самарали ташкил этишга хизмат қилган бўларди.

Республикада фуқораларга тиббий хизмат сифатида фаолият олиб боровчи шифохоналар ҳаммамизга беминнат хизмат қилиб келмоқда. Шифохоналар бутун республика бўйлаб, ҳудудлар аҳолиси сонига нисбатан бир хил тақсимланган. Улар сони айрим давлатларга нисбатан кўп бўлишига қарамадан, шифокорлар қабулида ҳаддан зиёд

беморларнинг навбатда кутиб қолишлари кўп учрамоқда. Шунингдек, шифохона фаолиятида анкеталар, бланкалар ва турли хил ҳужжатларни тўлдиришга кўп вақт сарфланмоқда. Қоғозли ҳужжатларни тўлдиришга сарфланаётган вақтни ва катта маблағни тежаш зарурати шифохона фаолиятини автоматлаштирувчи ягона бир тизим яратиш эҳтиёжини келтириб чиқарди.

Шу сабабли, замонавий ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ТМ иш фаолиятидаги ҳужжатларни электрон кўринишга келтириб, ягона марказлашган оператив автоматлаштирилган бошқарув тизимини (АБТ) яратиш ва уни жорий қилиш долзарбдир.

Шифохоналарнинг фаолияти таҳлил қилиниб, уларни автоматлаштириш учун шифокорлар иш юритуви ва беморларнинг даволаниш жараёнлари ўрганиб чиқилди. Шунга асосан ТМ структураси (1-расм) ҳосил қилинди ва тизим модуллари ишлаб чиқилди. Яратилаётган тизим модулларга бўлиб олинди. Шифохонадаги асосий иш ўринлари компютерлар билан жиҳозланиб, ягона тармоққа бирлаштирилади ва тармоқ бошқарув серверига, ишлаб чиқилган ахборот тизими, яъни дастурий маҳсулот ўрнатилади.

1-расм. Тиббиёт муассасаси ахборот бошқарув тизими структураси

Тизим куйидаги имкониятларни яратиб беради:

- шифохонадаги барча врачлар иш ўринлари автоматлаштирилади;
- касалликлар тарихи ва беморлар анкетасининг электрон кўриниши шаклланади;
- қоғоз ҳужжатлари электрон кўринишга ўтказилиб, молиявий-иқтисодий тежамкорликка эришилади;

- ахборот хавфсизлиги ва ишончлилиги таъминланади;

- бир хил даволаш йўналишидаги тиббиёт муассасаларининг ягона ахборот базаси яратилади;

- статистик маълумотлар тезкор ва ишончли тарзда ҳосил қилинади.

Тизим куйидаги модуллардан ташкил топади:

Қабулхона – Шифохонага келган беморларни рўйхатга олиш ва дастлабки кўрикдан ўтказишни амалга оширади. Бу модул 2 қисмдан иборат бўлиб, қабулхона ҳамшираси – беморларни рўйхатдан ўтказиш ва анкеталарини тайёрлашни, қабулхона врачлари – беморларни дастлабки кўрикдан ўтказиш ва касаллигига мос равишда даволовчи врачга жўнатиш вазифаларини бажаради [1-2].

Даволовчи шифокор – беморларнинг ҳолатини кузатиб боради ва зарур бўлганда ташхис қўйиш бўлимларига юборади. Лабораториялардан келган анализ натижаларини кўради ва даволанувчига ташхис қўйиб унинг даволаниш жараёнларини ёзиб боради. Ушбу модул тизимнинг барча даволовчи шифокорларининг иш жараёнларини автоматлаштирувчи қисм бўлиб, у куйидаги бўлақлардан ташкил топган:

Дастлабки кўрик - ушбу ҳужжат даволанувчининг қабул бўлимидаги маълумотлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор тайёр ҳужжатни копия нусхада чиқариб олиши мумкин.

Даволовчи шифокорнинг кўриги – ушбу ҳужжат даволанувчининг олдинги ҳужжатлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор ҳужжатга ўзгартиришлар киритиб, ўз хулосаларини кўшиши мумкин.

Асоснома – ушбу ҳужжат даволанувчи ҳақидаги охириги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакллантирилади [3].

Кундалик – беморнинг ҳар кунлик ҳолати ҳақидаги маълумотларни даволоччи врач томонидан ёзиб борилиши.

Бош шифокор иштирокидаги кўрик – ушбу ҳужжат даволанувчи ҳақидаги охириги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокорлар автоматик тарзда шакллантирилган ҳужжатга ўз ўзгартиришларини киритишлари ва қоғоз нусхада чиқариб олишлари мумкин.

Шифохонадан чиқариш – ушбу ҳужжат даволанувчи ҳақидаги охириги маълумотлар асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокорлар автоматик тарзда шакллантирилган ҳужжатга ўз ўзгартиришларини киритишлари ва қоғоз нусхада чиқариб олишлари мумкин.

Кўриқдан ўтказиш режаси – бу «Даволовчи шифокор» таркибий қисмининг бир бўлаги бўлиб, у «Клиник – диагностика бўлими» билан биргаликда ишлайди. Ушбу қисмда даволоччи шифокор тайёр рўйхатдан зарур кўрикларни танлаб олиб, даволанувчини ташхис кўйиш бўлимига жўнатиши мумкин.

Даво тайинлаш – бу «Даволовчи шифокор» таркибий қисмининг бир бўлагидир. Даволовчи шифокор тоифаларга бўлинган тайёр дори-дармонлар рўйхатидан фойдаланиб, дори воситаларининг номларини танлаши ва шу тарзда даволашни тайинлаши мумкин [4].

Текширишлар натижаси – барча текшириш натижаларини тайёр шакллар кўринишида ўз ичига олади. Даволовчи шифокор текшириш натижаларини ўрганиб чиқиб муайян ташхис кўйиши мумкин. Натижаларнинг исталган шаклини қоғоз нусхада чиқариб олиш мумкин.

Амалиёт баённомаси – ушбу ҳужжат хирург, гинеколог ёки уролог томонидан тўлдирилади.

Кўчирув эпикризи – ушбу ҳужжат даволанувчини бошқа бўлимга ўтказиш учун ишлатилади.

Клиник-диагностика бўлими – ушбу модул лабораториялар ва диагностика бўлимларидан ташкил топган.

Лаборатория – «Клиник – диагностика бўлими» таркибий қисмининг бир бўлаги бўлиб, лаборантларнинг барча ишларини автоматлаштиради. «Клиник – диагностика бўлими»даги Рентген, ЭКГ, УЗИ, ЛОР, стоматолог, физиотерапия каби 30 дан ортиқ тиббий кўриклар учун махсус формалар ишлаб чиқилди. Бу формаларга шифокор текширув натижаларини осонлик билан киритиши мумкин. Барча тиббий кўриклар натижалари учун 100 га яқин махсус формалар тайёрланди [5].

Администратор – тизим фойдаланувчиларини бошқаради, яъни янги фойдаланувчи кўшиш, фойдаланувчи ҳуқуқларини ўзгартириш амалларини бажаради.

Архив – бу қисмда даволанишни тугатган беморлар ҳақидаги барча маълумотлар сақлаб турилади ва бу маълумотларни шифокорлар исталган вақтда кўриб, ўзи учун керакли маълумотларни олишлари мумкин. Янги келган беморларда ҳам олдин даволанган касаллик мавжуд бўлса, архивдан ўша беморларга қўлланган даво чораларини кўришларига эҳтиёж пайдо бўлади. Бундай ҳолатларда архивга кириб эски маълумотларга асосан янги беморни тезкор даволаб жўнатиш имкониятлари яратилади. Шунингдек, янги етишиб чиқаётган ёш шифокорлар учун ҳам бу қисм малака ошириш вазифасини бажаради.

Статистика – Тиббиёт соҳасида статистик маълумотлар жуда муҳим ҳисобланиб, уни тезкор ва ишончли тарзда шакллантириш зарурати мавжуд. Бу статистик маълумотларда

беморларнинг ва касалликларнинг маълум вақт оралиқларидаги (йил, ой, кунлардаги) сони, даволанганлик ҳолати ва касалликларнинг кўпайиши ёки камайишини баҳолаш жараёнлари ҳосил қилинади.

Беморларнинг манзили, сони ва қандай касаллик билан шикоят қилгани ҳақидаги маълумотлар мавжуд. Демак, шифохона бўйича қуйидаги статистик маълумотларни осон ва ишончли тарзда ҳосил қилиш мумкин:

- беморларнинг маълум вақт оралиқларидаги сони;
- касалликларнинг тури бўйича вақт оралиғидаги сони;
- ёши бўйича беморлар сони даволанганлар ёки вафот этган беморлар сони;
- ҳудудлар бўйича беморларнинг ва касалликларнинг сони.

Бу статистик маълумотлар орқали беморларнинг даволанганлик ҳолати ва касалликларнинг кўпайиши ёки камайишини баҳолаш имконияти яратилади. Юқумли касалликларнинг кенг ёйилишини тезкор олдини олиш мумкин. Шунингдек, ушбу тизим орқали беморларнинг пуллик ҳисоб-китобини чиқариш ва дори-дармон таъминотидаги ҳисоблаш жараёнларини автоматик амалга ошириш мумкин. Бу маълумотларни коғоз кўринишида босмага чиқариш ёки Microsoft Excell дастурига ўтказиш имконияти мавжуд. Бу жараёнларда энг муҳими ишончли ва тезкор маълумотлар олинади.

Юқорида келтирилган модуллар тизим ости тизим сифатида шакллантирилади ва уларнинг йиғиндиси сифатида ягона маълумотлар базасига эга бўлган марказлашган тизим ҳосил бўлади. Тизимда беморларнинг барча маълумотлари қайта ишланади ва унда учрайдиган қийинчиликлар бартараф қилинади.

Тизимда ахборот хавфсизлигини таъминлаш. Тизимни химоялаш технологияси қуйидаги босқичларда амалга оширилди:

- фойдаланувчиларни идентификация ва аутентификация қилиш;
- тизимдан фойдаланиш ҳуқуқларини белгилаш;
- криптохимоялаш;
- ҳодисаларни ёзиб қолиш [7].

Маълумотлар базасини шакллантириш. Ҳажми мунтазам равишда ўсиб боровчи маълумотларни қайта ишлаш учун маълумотлар базасидан фойдаланилади. Шифохоналар фаолиятига асосан маълумотлар базаси (МБ) лойиҳалаштирилиб, реляцион модели ишлаб чиқилди. Тизим маълумотлар базаси 185 та жадвалдан иборат. Шунингдек, маълумотлар базаси бир қанча маълумотларни қайта ишлаш процедура ва функцияларини ҳам ўз ичига олади.

Тизимда барча маълумотлар тартибланган ҳолда жадвалларга ажратилиб сақланади. Жадваллар орасидаги боғланишлар реляцион моделда кўрсатилган тартибда махсус идентификаторлар (ID) асосида амалга оширилади. Маълумотлар базаси ORACLE маълумотлар базасини бошқариш тизимида яратилди [6].

Тизим қуйидаги натижаларни келтириб чиқаради:

1. шифохонадаги барча врачлар иш ўринлари автоматлаштирилади;
2. касалликлар тарихи ва беморлар анкетасининг электрон кўриниши ҳосил бўлиб, уларнинг юритуви автоматлаштирилади;
3. бўлимлар орасида тезкор маълумот алмашиш имконияти яратилади;
4. беморларнинг навбатда туриш ҳолатлари камаяди;
5. шифокорларнинг беҳуда вақт сарфи йўқолади;
6. коғоз ҳужжатлари электрон кўринишга ўтказилиб, молявий-иктисодий тежамкорликка эришилади;
7. ахборот хавфсизлиги ва ишончилиги таъминланади;
8. бир хил даволаш йўналишидаги тиббиёт муассасаларининг ягона ахборот базаси яратилади;

9. статистик маълумотлар тезкор ва ишончли тарзда ҳосил қилинади.

Ушбу тизим уч босқичли, мижоз-сервер архитектурасида тузилиб, реал вақт режимида фаолият юритади. Тизимдан ички тармоқ (локал тармоқ) орқали иш ўринларида, интернет орқали эса шифохонадан ташқарида ҳам фойдаланиш имконияти мавжуд бўлади. Тизимда маълумотлар ишончли ва хавфсиз сақланади. Таърибага эга бўлмаган, янги ходимлар тизим архивидаги касалликлар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда, касалларни даволаш йўллари осонлик билан ўрганиш имкониятига эга бўладилар.

Адабиётлар

1. Гусев А.В. Рекомендации по выбору медицинской информационной системы. // Менеджер здравоохранения, 2010. №5
2. Столбов А.П., Кузнецов П.П., Какорина Е.П. Информационное обеспечение организации высокотехнологичной медицинской помощи населению / Под общ. ред. д-ра мед. наук, акад. РАМН В.И. Стародубова. – М.: МЦФЭР, 2007. – 224 с.
3. Кочуров Е.В. Оценка эффективности деятельности лечебно - профилактических учреждений: сравнительный анализ методов и моделей // Вестник С-ПбГУ. Сер. 8. – С -Пб., 2005. № 3. С. 110-128.
4. Назаренко Г.И. Медицинские информационные системы: Теория и практика. –Москва, 2005. - 320 с.
5. Jacobs R., Smith P.C., Street A. Measuring Efficiency in Health Care Analytic Techniques and Health Policy // Cambridge University Press, Edinburgh, New York, 2006. -243 p.
6. Куликов Г. Г., Набатов А. Н., Речкалов А. В. и др. Автоматизированное проектирование информационно-управляющих систем. Проектирование экспертных систем на основе системного моделирования. -Уфа: Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т., 1999. - 223 с.
7. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. -М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2011.

Тошкент ахборот технологиялари университети

Тушган сана
15.08.2014

УДК 681.5.015

РЕКУРРЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО НЕЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА В КЛАССЕ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

И.Ю.Абдурахманов (ТашГТУ)

В статье рассматривается построение рекуррентного алгоритма синтеза оптимального нелинейного фильтра в классе полиномиальных систем, характеризуемых многомерными функциональными рядами Вольтерра. В качестве базового алгоритма оценивания вектора коэффициентов фильтра используются концепции теории динамической фильтрации. Приводятся рекуррентные выражения для вычисления вектора коэффициентов фильтра. Данные алгоритмы позволяют повысить точность процедуры синтеза оптимального нелинейного фильтра в классе полиномиальных систем.